

"QANDLI DIABET BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA GLYUKOZA MONITORINGI VA UNING TURMUSH SIFATIGA TA'SIRI"

Qurbonov Xusen Sodiqovich

Endokrinolog shifokor

Mardonova Dilorom O`ktamovna

Endokrinolog shifokor

Uzakov Djamshir Kasimovich

Reanimatolog shifokor

Navoiy viloyat endokrinologiya dispanseri, Navoiy sh, O`zbekiston

Djuz2302@gmail.com. +998950703000

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14752313>

Kirish

Qandli diabet (QD) dunyo bo'ylab surunkali kasalliklar orasida eng keng tarqalganlardan biri hisoblanadi. Kasallikning asosiy xususiyati glyukoza darajasining boshqaruvdan chiqishi bo'lib, bu ko'plab asoratlarni, jumladan, kardiovaskulyar, buyrak va ko'z kasalliklariga olib keladi [1]. Bemorlarning glyukoza darajasini o'z vaqtida monitoring qilishi va uni boshqarishi kasallik oqibatlarini yengillashtirish hamda hayot sifatini yaxshilashning asosiy omili hisoblanadi [2]. Hozirgi kunda glyukoza monitoringi uchun turli texnologik usullar, jumladan, invaziv va noinvaziv texnologiyalar qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiyalar nafaqat glyukoza darajasini real vaqt rejimida kuzatish, balki bemorlarning turmush sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi [3]. Biroq, ushbu monitoring tizimlarining samaradorligi, qulayligi va iqtisodiy jihatlari bo'yicha o'rganishlar yetarli emas.

Dolzarblik

Qandli diabet bilan bog'liq muammolar dunyo bo'ylab jiddiy sog'liqni saqlash muammolaridan biri hisoblanadi. Kasallikning samarali boshqaruvi glyukoza monitoringi orqali amalga oshiriladi. Ushbu monitoring tizimlari real vaqt rejimida glyukoza darajasini kuzatishga yordam berib, diabet bilan yashovchi bemorlarning turmush sifatini yaxshilash va asoratlarning oldini olishga qaratilgan [4]. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, glyukoza monitoringining samaradorligi hamda bemorlarning turmush sifatiga ta'sirini o'rganish ushbu texnologiyalarni kengroq qo'llash imkoniyatlarini ochib beradi. Noinvaziv monitoring tizimlari diabet boshqaruvini soddalashtirishi va bemorlarning hissiy farovonligini oshirishi mumkin [5].

Shuningdek, ushbu mavzu qandli diabet bilan og'rikan bemorlar hayot sifatini yaxshilash bo'yicha strategiyalarni ishlab chiqishga asos yaratadi.

Maqsad

Qandli diabet bilan og'rikan bemorlarda glyukoza monitoringi tizimlarining samaradorligini va ularning turmush sifatiga ta'sirini baholash.

Tadqiqot materiallari va usullari

Tadqiqotda qandli diabetning 1-turi va 2-turi bilan og'rikan jami 100 nafar bemor ishtirok etdi. Bemorlar uchta guruhga bo'lindi:

- 1-guruh: Standart invaziv glyukoza monitoringi tizimi (kuniga 4-5 marta barmoqdan qon olish orqali).
- 2-guruh: Noinvaziv real vaqt rejimidagi glyukoza monitoringi (CGM - Continuous Glucose Monitoring).
- 3-guruh: Aralash usul (invaziv va noinvaziv monitoring birgalikda).

Bemorlarning glyukoza darajalari, HbA1c ko'rsatkichi, shuningdek, turmush sifatini baholash uchun SF-36 anketasi qo'llanildi. Natijalar dastlabki va 3 oylik monitoring natijalariga asoslangan holda tahlil qilindi.

Natijalar

Tadqiqot natijalariga ko'ra, 2-guruhda (CGM tizimidan foydalangan bemorlar) glyukoza darajasini boshqarish ko'rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilandi (HbA1c 1,2% ga pasaydi). 3-guruhda aralash usul qo'llanilgan bemorlar ham glyukoza monitoringida yaxshi natijalarga erishdi, ammo bunday monitoring bemorlar uchun qimmatroq va noqulayroq deb baholandi. 1-guruhda standart invaziv monitoring qo'llanilgan bo'lsa-da, glyukoza boshqaruvi va turmush sifatidagi o'zgarishlar minimal bo'ldi. Barcha guruhlarda SF-36 anketasi bo'yicha turmush sifati natijalari taqqoslanganida, 2-guruhda eng yuqori ko'rsatkichlar qayd etildi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda noinvaziv real vaqt rejimidagi glyukoza monitoring tizimlari glyukoza boshqaruvini yaxshilashda va bemorlarning turmush sifatini oshirishda samarali hisoblanadi. Ushbu monitoring texnologiyalarini diabet boshqaruvida keng qo'llash tavsiya etiladi.

References:

1. Daneman, D. (2006). Type 1 diabetes. *The Lancet*, 367(9513), 847-858.
2. Nathan, D. M., & DCCT/EDIC Research Group. (2014). The Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications Study at 30 years: Overview. *Diabetes Care*, 37(1), 9-16.
3. Bergenstal, R. M., et al. (2010). Effectiveness of sensor-augmented insulin-pump therapy in type 1 diabetes. *The New England Journal of Medicine*, 363(4), 311-320.
4. Laffel, L. M., et al. (2003). Continuous glucose monitoring in diabetic patients. *Diabetes Care*, 26(5), 1551-1556.
5. Polonsky, W. H., & Fisher, L. (2015). Emotional and quality-of-life aspects of diabetes management. *Current Diabetes Reports*, 15(8), 70.